

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KIMYONI O'QITISHDA STEAM TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sattorova Nilufar Ochildi qizi

DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592685>

Annotatsiya. Umumta'lim maktablarida sinf-dars tizimidan loyihaviy faoliyatga tomon o'tish, fundamental bilimlarni funksional bilimlarga ko'chirish, ularni amaliyotda faol qo'llash jarayoni orqali fanlar integratsiyasi, kesishmasida muammolar echimining yangicha yo'llarini izlash, lozim topilsa, kash fetishga yo'naltirish kabi vazifalarni qo'yadi. Maqolada maktab kimyo kursini o'qitishda STEAM texnologiyalaridan foydalanish yo'llaridan biri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: STEAM texnologiyasi, ta'lim, taqqiqot, loyiha, diversifikatsiya, muammoli ta'lim, axborot, kimyoviy diktant, kimyoviy test.

Аннотация. в общеобразовательных школах ставятся такие задачи, как переход от классно-урочной системы к проектной деятельности, перенос фундаментальных знаний на функциональные, интеграция дисциплин через процесс их активного применения на практике, поиск новых путей решения проблем на стыке, ориентация, при необходимости, на фетиши. В статье рассматривается один из способов использования технологий Steam при преподавании школьного курса химии.

Ключевое слово: технология Steam, образование, забастовка, проект, диверсификация, проблемное обучение, информация, химический диктант, химическое тестирование.

Abstract. in general education schools, such tasks are set as the transition from a classroom-based system to project activities, the transfer of fundamental knowledge to functional, the integration of disciplines through the process of their active application in practice, the search for new ways to solve problems at the junction, orientation, if necessary, to a fetish. The article discusses one of the ways to use Steam technologies when teaching a school chemistry course.

Keyword: Steam technology, education, strike, project, diversification, problem-based learning, information, chemical dictation, chemical testing.

Zamonaviy dunyoda, so'nggi o'n yil ichida ijodiy yoki intellektual ish bilan bog'liq bo'lgan ijodiy sohada katta ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab yangiliklar paydo bo'ldi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida davlat iqtisodiyotini rivojlantirish dastagi bo'lib xizmat qilayotgan axborotkommunikatsiya texnologiyalari, bunyodkorlik sohalarida o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ushbu faoliyat sohasi bilan bog'liq mehnat joyini egallashni xohlaydigan yoshlar soni ortib bormoqda. Tabiiy ma'lumotlar tendentsiyalari ta'lim tizimining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi, global o'zgarishlarga ehtiyoj bor. Agar ilgari asosan matematika va muhandislik yo'nalishi rivojlangan bolsa, endi ta'lim dasturiga badiiy va ijodiy fanlarni kiritish kerak. AQSH va Yevropada STEAM ta'limi mashhurlik cho'qqisiga chiqdi. Ko'pgina ilg'or tadqiqotchilar uni yosh avlodning haqiqiy kelajagi deb hisoblashadi. STEAM qisqartmasi quyidagilardan iborat: S-fan, Ttexnologiya, E - muhandislik, A-san'at va M-matematika. Hozirgi vaqtda ushbu mavzular

eng ko'p talab qilinadigan sohalar qatoriga kiradi. STEAM texnologiyasi texnik va tabiiy fanlar, muhandislik, matematika va san'atni bog'laydigan innovatsion o'qitish usulidir. STEAM texnologiyalari birinchi marta AQShda muhokama qilindi. Ba'zi maktablar o'z bitiruvchilarining martaba rivojlanishi bo'yicha so'rov va keyinchalik tadqiqot o'tkazdilar. Shunday qilib, ular tabiiy, matematika, texnologiya fanlari va muhandislik fanlarini guruhlashga qaror qilishdi. Shunday qilib, STEM ta'lim tizimi shakllandi. Keyinchalik yana bir yo'nalish qo'shildi A- art (Art) va yangi STEAM texnologiyalari paydo bo'ldi. Amerika maktablari o'qituvchilari ushbu fanlar bo'yicha bilim talabalarga professional mutaxassis bo'lishga yordam beradi deb ishonishgan. Natijada, talabalar yangi ma'lumotlarni olishga intildilar, chunki ular darhol amalda qo'llashlari mumkin edi. Ko'pgina mamlakatlarda STEAM texnologiyalari ta'lim muhitida katta talabga ega. Buning sababi, tez orada jahon hamjamiyatida mashinasozlik sohasida ham, yuqori texnologiyali sanoatda ham mutaxassislarning keskin tanqisligi yuzaga keladi. Hozirgi vaqtda tabiiy fanlar, texnologiya va muhandislik o'rtasida integratsiya mavjud, shuning uchun ushbu fanlar chorrahasida mashhurlik cho'qqisida bo'ladigan yangi mutaxassisliklar paydo bo'ladi, masalan, bio- va nanotexnologiyalar sohasidagi mutaxassislar, yirik ma'lumotlar muhandislari, dasturchilar. Ushbu kasblar sizga zamonaviy mutaxassislar uchun zarur bo'lgan har tomonlama tayyorgarlik va bilimlarni olish imkonini beradi. Kimyo - bu juda qiyin fan va o'qishning birinchi yilida ko'plab o'quvchilar qiziqishni yo'qotadilar. Har bir o'qituvchi o'z mavzusi maktab o'quvchilarida qiziqarli bo'lishini istaydi, shunda o'quvchilar nafaqat kimyoviy formulalar va reaksiya tenglamalarini yozishlari, balki dunyoning kimyoviy manzarasini tushunishlari, mantiqiy fikrlashlari, har bir dars bayram, o'quvchilar va o'qituvchilarga quvonch keltiradigan kichik spektakl bo'ladi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, tayyor ma'lumotni tinglash o'qitishning eng samarasiz usullaridan biridir. Bilimni mexanik ravishda boshdan boshga o'tkazib bo'lmaydi (eshitilgan – o'rganilgan). O'qituvchining vazifasi o'quvchini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishdir. O'quvchi ma'lumotni faqat fanga qiziqish bilan o'z faoliyatida o'rganishi mumkin. Binobarin, o'qituvchi ma'lumot beruvchi rolini unutishi, u o'quvchi faoliyatining tashkilotchisi rolini o'ynashi, ta'lim va rivojlanish sodir bo'ladigan ozuqaviy muhitni tashkil etuvchi o'qituvchi-murabbiy, maslahatchi va yordamchi bo'lishi kerak. O'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan qiziqishni, ijodkorlikni rivojlantirishdan iboratdir, chunki ta'lim jarayonida qiziqish va ijodkorlik o'quvchilarni fanni chuqurroq bilishga undaydigan, qobiliyatlarini rivojlantiruvchi kuchli vositadir. Ushbu muammoni hal qilish yo'llaridan biri ta'lim jarayonida zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish bo'lib, u o'qitishning shakl va vositalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Kimyo o'qituvchisi faoliyatining maqsadi - STEM yondashuvidan foydalangan holda fan uchun motivatsiyani oshirish uchun maqbul sharoitlarni yaratishdir. STEM ta'limi - bu kimyo fanini muhandislik, texnologiya va matematika bilan birgalikda o'rganishni o'z ichiga olgan to'liq tizimli talim bo'lgan innovatsion metodologiya hisoblanadi. STEM texnologiyalaridan foydalanganda muammoga yechim topish va axborot bilan ishlashni o'rganish qobiliyati rivojlanadi. STEM texnologiyasi bilan aniq javoblar berilmaydi, ularni o'zingiz topishingiz kerak. Bu o'quvchilarga o'z tajribasidan kelib chiqib, xulosalar tuzish, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash va muammoga o'z nuqtai nazarini taklif qilish imkonini beradi. STEM texnologiyalari amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga, maktab bitiruvchilarining ta'lim muassasalarida ijodiy g'oyalarni amalga oshirishni davom ettirishga tayyorligini shakllantirishga va keyingi kasbiy faoliyatga qaratilgan o'qitishda katta imkoniyatlarga ega. Darsda o'quvchilar

oddiy va arzon muhandislik yechimlari asosida zamonaviy materiallar va jihozlardan foydalangan holda mustaqil ravishda mahsulot namunalarini yaratadilar. Yakuniy mahsulotni yaratish uchun o'quvchilar mavjud asbob-uskunalarining qismlaridan foydalanishlari yoki plastmassa va kartondan model yaratishlari mumkin, ammo har qanday holatda ular turli materiallarni birlashtirishda tajribaga ega bo'ladilar, moddalarning xususiyatlarini hisobga olishni o'rganadilar va qanday ishlashini tushunadilar. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish STEM ta'limi uchun yana bir imkoniyatdir. Tanqidiy fikrlash hozirgi vaziyatga mustaqil, xolis qarashni, ma'lum faktlarga shubha qilish qobiliyatini, o'z yechimlarini yaratish uchun mavjud ma'lumotlarni mustaqil tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlaydigan o'smir axborot maydoni bilan eng samarali munosabatda bo'ladi, har qanday ma'lumotni baholay oladi va qarama-qarshiliklarni topadi. Muammoli ta'limdan foydalanish kimyoni o'qitishda, muammoli vaziyatlarning yechimlarini amalga oshirishda, to'g'ri javoblarni topishda, rejalashtirilgan yechim yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishda o'zini isbotlagan STEM yondashuvidir. Bu yerda muhim jihat o'quvchilarda aqliy faoliyatning alohida uslubi, tadqiqot faoliyati va mustaqilligini shakllantirishdir. Muammoli vaziyatlardan foydalanish o'quvchida ongli qiyinchilik tug'diradi, uni yengib o'tish ijodiy izlanishni talab qiladi, o'quvchini fikrlashga, undan chiqish yo'lini, sabab izlashga undaydi, bu esa fanga faol kognitiv qiziqishlarning rivojlanishiga yordam beradi. Kimyo darslarida interfaol modullardan foydalanish STEM ta'limining yana bir yondashuvidir. Interaktiv modullar ma'lumotlarning aniq tuzilishi, materiallarning optimallashtirilgan hajmi, izolyatsiyasi, kontentning o'zini o'zi ta'minlashi va yaxshi ko'rinish darajasi bilan tavsiflanadi. Qisqa vaqt ichida o'rganilayotgan materialni birlamchi nazorat qilish kimyoviy diktant yoki testlarni yaratish uchun turli xil dasturlar va xizmatlar (MyTest, Scratch, Learningapps va boshqalar) yordamida test topshiriqlari yordamida tekshirilishi mumkin. Learningapps.org - bu o'rganish va o'qitishni qo'llab-quvvatlash uchun bepul Web 2.0 xizmati. Ushbu xizmatdan foydalanish kimyo o'qituvchilariga darsning turli bosqichlarida (so'rov, takrorlash, o'rganilgan materialni mustahkamlashda, tashkil etishda) foydalanadigan yorqin interaktiv vazifalarni olish imkonini beradi.

Xulosa: Shunday qilib, interaktiv elektron plakatlar zamonaviy ko'p funktsiyali o'qitish vositasi bo'lib, barcha o'quvchilarni mavzuni o'rganishga jalb qiladi, darsning barcha bosqichlarida ma'lum miqdordagi ma'lumotlar bilan ko'p bosqichli ishlarni ta'minlaydi: yangi materialni o'rganish, mustahkamlash, tizimlashtirish va umumlashtirish, olingan bilimlarni o'zlashtirish sifatini nazorat qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxshiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak- T: "O'zbekiston", 2017, 106-b.
2. Tohirov O.O. Texnologiya o'quv fani davlat ta'lim standarti va o'quv dasturini ta'lim amaliyotiga joriy etish metodikasi. // Metodik tavsiyanoma. – T. RTM, 2017, -72b
3. Asqarov I.B. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarida tatqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish bosqichlari. // "Kasb- hunar ta'limi, nazariy va ilmiy metodik jurnali." T.2016 1-son 33-35-b